

**ТРАНСПОРТ СОҲАСИДА АМАЛГА
ОШИРИЛГАН ЛОЙИХАЛАРИ
САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
БЎЙИЧА МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР**

**PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR ENSURING
THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTED
PROJECTS IN THE FIELD OF TRANSPORT**

Иззат Сапаев

Банк молия академияси магистранти

Annotatsiya

Мақолада транспорт соҳасида амалга оширилган лойиҳалари самарадорлигини таъминлашнинг моҳияти ва унинг аҳамияти ёритилган, транспорт соҳасида амалга оширилган лойиҳалари самарадорлигини таъминлаш бўйича хориж тажрибаси ва мамлакатимизда қўллаш имкониятлари бўйича дунёнинг етакчи олимлари фикрлари ўрганилган, Ўзбекистон Республикасида транспорт соҳасининг ривожланиш динамикаси таҳлил қилинган, транспорт соҳасида амалга оширилган лойиҳалари самарадорлигини таъминлашнинг бўйича асослантирилган хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган ҳамда мамлакатимизда қўллаш бўйича тавсиялар берилган.

The article describes the essence and importance of ensuring the effectiveness of projects implemented in the field of transport, foreign experience in ensuring the effectiveness of projects implemented in the field of transport and the opinions of leading scientists of the world on the possibilities of application in our country were studied, the dynamics of the development of the field of transport in the Republic of Uzbekistan were analyzed, the effectiveness of projects implemented in the field of transport Reasoned conclusions and proposals were developed and recommendations for implementation in our country were made.

Kalit soʻz

Транспорт лойиҳалари, инфратузилма, самарадорлик, автомобиль йўллари, темир йўллар, сув йўллари, метрополитен, аэропортлар, логистика.

Transport projects, infrastructure, efficiency, highways, railways, waterways, metro, airports, logistics.

Кириш.

Жаҳонда рўй бераётган турли сиёсий, иқтисодий таназзулларнинг кўпайиши, иқтисодиётда санкцияларнинг киритилиши шароитида инвестиция

оқимларининг камайишининг олдини олиш таъсирчан механизмларини ишлаб чиқишни, инвестицияларни самарали бошқариш ва инвестиция капиталидан оқилона фойдаланишда самарали ички аудит механизмини яратишга эътибор қаратилмоқда. Жаҳон банки ҳисоботларида келтирилишича «халқаро транспорт бозори қиймати 2,2 триллионга баҳоланиб (ЯИМни 6,8 фоиз%), транспорт хизматларининг ЯИМдаги улуши 4-9 фоизни, аҳоли бандлигида 3-7 фоизни ташкил этади». Темир йўл транспорти соҳасига инвестицияларни жалб этилиши ва ундан самарали фойдаланиш, назорат, рискларни бошқариш жараёнида ички аудит ўрнини янада оширишни тақозо этмоқда.

Жаҳонда транспорт лойиҳалари самарадорлигини таъминлаш учун ушбу соҳада фаолият юритувчи компанияларни инвестиция фаолиятини мониторинг қилишда акциядорлик жамиятларининг синергетик самарадорлик кўрсаткичларини баҳолаш, акциядорлик жамиятлари бошқарув жараёнига муҳим самарадорлик кўрсаткичлари тизимини тадбиқ этилишига қаратилган илмий изланишларга эътибор қаратилмоқда. Инвесторларнинг маблағларининг йўқолишининг олдини олишнинг самарали воситаларидан бири бўлган ички аудит тизими мулкдорлар, топ-менежерлар ва инвесторларга муҳим маълумотлар бериш, самарадорликни ошириш учун тегишли омиллар ва манбаларини аниқлаш мазкур йўналишларда илмий изланишлар олиб бориш зарурлигидан далолат бермоқда.

Адабиётлар шарҳи.

Тадқиқот мавзусининг долзарблигидан келиб чиққан ҳолда хорижий давлатлар ва мамлакатимиз иқтисодчи олимлари томонидан транспорт лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш масалаларига қаратилган тадқиқотлар олиб борилгандир. Жумладан, Ю.Н.Гольская ўз тадқиқотида транспорт тизимини ривожлантиришнинг қуйидаги хусусиятларини ажратиб кўрсатади: унинг элементлари ягона тизим сифатида фаолият кўрсатади; темир йўл транспорт тизимини ривожлантириш минтақавий тизимнинг бош қа таркибий қисмлари билан ўзаро боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Демак, темир йўл транспорти ҳудуд билан қатъий тарзда боғланмаганлиги боис, ҳаракатланувчи таркиб унинг элементи ҳисобланмайди[2].

И.А. Семина ва В.А. Кустов транспорт инфратузилмасининг ҳудудий тизимлардаги қуйидаги вазифаларини ажратиб кўрсатадилар. Биринчидан, транспорт – ҳудудий хусусиятлар индикатори ва мамлакат ижтимоий-иқтисодий сифатининг асосий таркибий қис-ми. Иккинчидан, транспорт алоқалар тақсимловчи ва мувофиқлаштирувчи ҳисобланади, натижада операцион макон чекловчи, бошқача айтганда, “ҳудудларни туташтирувчи”, яъни “транспорт хабни ҳосил қилувчи” каби вазифаларни бажаради[3].

А.Б.Максимов ўзининг илмий ишларида транспорт инфратузилмасини шакллантиришнинг қуйидаги асосий функцияларини кўрсатиб беради:

– мамлакат иқтисодиётини транспорт йўллари билан таъминлаш;

- иқтисодиёт субъектларининг транспорт объектларига бўлган эҳтиёжини қонди-риш;
- мамлакат транспорт тармоғини шакллантириш;
- турли транспорт турлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни таъминлаш;
- мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини юксалтириш[4].

Д.Бауэрсокснинг фикрича, анъанавий усулларга нисбатан юк ташувларини ташкил этишнинг афзаллиги ва иқтисодий самарадорлиги масалаларини киритган ҳолда мультимодал ва интермодал юк ташувларини ташкил этиш муаммоларига алоҳида эътибор қаратган. Шу билан бирга муаллиф, транспорт тармоқлари, транспорт воситалари ва транспорт компаниялари ўз ичига олган транспорт-логистика инфратузилмасини алоҳида қайд этади[5].

Тадқиқот методологияси.

Транспорт соҳасида амалга оширилган лойиҳалари самарадорлигини таъминлаш бўйича муаммолар ва ечимлари бўйича дунё олимлари ва иқтисодчилари томонидан олиб борилаётган тадқиқодларни ўрганиш, маълумотлар тўплаш, тўпланган маълумотларни таҳлил қилиш, синтезлаш, мантиқий фикрлаш каби иқтисодий тадқиқот усулларида кенг фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Жаҳон давлатлари иқтисодиётининг самарали ривожланишида асосий “қон айланиш” вазифасини бажарувчи транспорт комплекси алоҳида аҳамият касб этади. Самарали транспорт тизими ички бозорда хомашё ва маҳсулот ҳаракатларини оптималлаштиради, шу билан бир қаторда, ташқи савдода мамлакатнинг иқтисодий рақобатбардошлигини ошириб, жаҳон бозорига интеграция жараёнларини тезлаштириш имкониятини беради. Умуман олганда, мамлакатни кенг кўламда ривожлантириш, минтақаларо иқтисодий муносабатларнинг юқори суръатларда бўлиши кенг маънода транспорт инфратузилмасининг самарали фаолиятига ҳам бевосита боғлиқ

Мамлакат транспорт инфратузилмасининг асосий объектлари қаторига автомобиль йўллари, темир йўллар, сув йўллари, метрополитен, аэропортлар, кўприклар, тоннеллар, эстакадалар, контакт линиялари, вокзаллар ва станциялар, алоқа, навигация ва транспорт воситалари ҳаракатини бошқариш тизим объектлари, бошқа шу каби транспорт мажмуи фаолиятини таъминлаб турадиган бинолар, иншоотлар, қурилмалар ва ускуналар киради.

Транспорт инфратузилмасидан фарқли равишда, транспорт тизими умуман мамлакат иқтисодиёти фаолияти билан тўғридан-тўғри боғланган. Транспорт тизими – қатнов йўллари тармоғининг (яъни транспорт инфратузилмаси) ўзигина эмас, балки унинг техник ва бошқарув қисми ҳамдир. Бироқ мамлакат ягона транспорт мажмуасини яратишда транспорт инфратузилмасини ривожлантириш асосий ўрин тутди. Транспорт тармоғини ривожлантиришда қуйида келтирилган транспорт тизими ва инфратузилмасини ўз ичига олувчи транспорт комплекси тузилмасини асос сифатида олиш мумкин.

Мамлакатимизда олиб борилаётган фаол инвестиция сиёсати, хўжалик юритувчи субъектларнинг инвестиция фаолиятидаги иштирокининг сезиларли даражада ошганлиги ҳамда халқаро интеграция жараёнларининг тобора чуқурлашиб бораётганлиги инвестициялар ҳисоб ва таҳлили бўлган заруратни кескин оширган ҳолда янги мақсад ва вазифаларни белгилашни тақозо этди.

Ўзбекистон Республикасида транспорт соҳасининг статистик кўрсаткичлари 2012-2022 йиллар учун ривожланиш динамикаси иқтисодий-статистик таҳлили келтирилган (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида транспорт соҳасининг ривожланиш динамикаси[6]

Кўрсаткичлар	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ялпи ички маҳсулот, млрд.сўм	127590,2	153311,3	186829,5	221050,9	255421,9	317476,4	426641	532712,5	605514,9	738425,2	888341,7
Ўсиш суръати, %	100	120,2	121,9	118,3	115,5	124,3	134,4	124,9	113,7	121,9	120,3
Транспорт соҳасига киритилган инвестициялар, млрд.сўм	3385,1	3529	2851	4351,8	4196,4	3739,5	5785	6369	8487,5	11337	12457
Ўсиш суръати, %	100,00	104,3	80,8	152,6	96,4	89,1	154,7	110,1	133,3	133,6	109,9
ЯИМ улуши, %	3,45	5,66	3,67	3,53	2,9	2,18	2,9	2,56	2,08	2,2	1,4
Экспорт млн. Доллар	13599,7	14322,7	13545,7	12507,4	12094,7	12553,7	13990,7	17458,7	15102,3	16662,8	19293,7
Ўсиш суръати, %	100,00	105,3	94,6	92,3	96,7	103,8	111,4	124,8	86,5	110,3	115,8
Импорт, млн доллар	12816,5	13946,9	13984,3	12416,6	12137,6	14012,4	19439,3	24292,3	21153,8	25507,7	30767,8
Ўсиш суръати, %	100,00	108,8	100,3	88,8	97,8	115,4	138,7	125,0	87,1	120,6	120,6
Ташилган юклар, млн тонна	66,4	60,4	62,6	65,8	66,2	65,8	65,3	66,9	71,3	72,03	72,5
Ўсиш суръати, %	100,00	91,0	103,6	105,1	100,6	99,4	99,2	102,5	106,6	101,0	100,7
Юкайланма.млрд тн.км	22,7	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	23,4	23,6	24,6	24,99
Ўсиш суръати, %	100,00	100,8	100,8	100	100	100	100	102,1	100,8	104,2	101,6
Ташилган йўловчилар, млн киши	4076,3	4072	4507,8	4909,9	5169,9	5380	5560,4	5679	5951,5	6109,4	6201,7
Ўсиш суръати, %	100,00	99,9	110,7	108,9	105,3	104,1	103,4	102,1	104,8	102,7	101,5
Йўловчи айланма, млн йўловчи.км	100,2	83,8	92,4	106,9	113,2	120,1	126	130	135,3	140,9	141,2
Ўсиш суръати, %	100	83,63	110,26	115,69	105,89	106,10	104,91	103,17	104,08	104,14	100,2

1-жадвалдаги келтирилган маълумотларидан кўриниб турибдики, Ўзбекистон Республикасида ялпи ички маҳсулот ҳажми таҳлил қилинаётган 2012-2022 йилларида, айнан 2022 йилда 2021 йилга нисбатан 20,3%га ошган. Ташилган юклар ҳажми 2012-2022 йиллар давомида ўсиш тенденциясига эга, 2012 йилда 66,4 млн тн ташкил қилган бўлса, 2022 йилда эса 72,5 млн тн ташкил қилди. Ўзбекистон Республикаси бўйича транспорт соҳасини ривожлантириш, моддий техник базасини янгилаш орқали, хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш борасида жалб қилинган инвестициялар ҳажми 2018-2021 йилларда ундан олдинги йилларга нисбатан сезиларли даражада ошган айниқса, 2020-2021 йилларда 33%га ошган. Аммо ялпи маҳсулот улушида транспорт соҳасинининг улуши атиги 2%ни ташкил этган. Ҳозирги кунда ушбу кўрсаткични ошириш

бўйича бир қатор тадбирлар амалга оширилмоқда, жумладан, Президентимизнинг транспорт соҳасини ривожлантириш бўйича 2017 йил 2 декабрь, ПҚ-3422-сонли “2018 — 2022 йилларда транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш ва юк ташишнинг ташқи савдо йўналишларини диверсификациялаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори[1] транспорт соҳасида ислохотларни жадаллаштириш масаласига алоҳида аҳамият берилмоқда.

Транспорт тизимининг ҳолати ва ривожланиши Ўзбекистон Республикаси учун жуда муҳим аҳамият касб этади, чунки у бошқа инфратузилма тармоқлари билан бирга жамият фаолияти учун асосий шароитларни таъминлайди, ижтимоий-иқтисодий ва ташқи сиёсат мақсадларига эришишда муҳим элемент сифатида хизмат қилади. Транспортнинг тарихан ривожланиши Ўзбекистоннинг иқтисодий ва макон нуқтаи назаридан ривожланишини белгилаб беради, унинг яхлитлиги ва халқаро таъсири мустақамланишига кўмаклашади.

Бугунги кунда мамлакатимизда транспорт соҳасини ривожлантириш борасида бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. 2023 йилнинг асосий кўрсаткичлари бўйича тахлилий маълумотларга кўра, мамлакатимиз транспорт соҳасида ижобий ўсиш динамикаси сақланиб қолинди.

Жумладан: 108 трлн 477 млрд сўм транспорт хизматлари кўрсатилди (2022 йилга нисбатан 108,0 фоиз).

Маълумот учун: автотранспорт 51,2 трлн сўм (108%), темир йўл 10,6 трлн сўм (112%), авиа 16,3 трлн сўм (107%). Транспорт хизматлари кўрсатиш ҳажми (108 трлн 478 млрд сўм) жами хизматлардаги улуши 23 фоизни ташкил этмоқда. 1 млрд 383 млн тонна юк ташилди (2022 йилга нисбатан 102 фоиз); Маълумот учун: темир йўл 73,8 минг тонна (101%), авиа 9 минг тонна (87%), автотранспорт 1 309 минг тонна (102%). 48 млрд 818 млн тонна-км юк айланмаси (2022 йилга нисбатан 106 фоиз);

Маълумот учун: темир йўл 27 млрд 55 млн тонна-км (108%), авиа 226 млн тонна-км (70%), автотранспорт 21 млрд 536 млн тонна-км (105%). 6 млрд 452 млн йўловчи ташилди (2022 йилга нисбатан 103,3 фоиз); Маълумот учун: темир йўл 9 млн 707 минг (107,7%), авиа 5 млн 267 минг (129%), автотранспорт 6 млрд 270 млн (103%), метро 162 млн 700 минг (119%), трамвай 3 млн 403 минг (117%), троллейбус 669 минг (124%). 152 млрд 686 млн йўловчи-км йўловчи айланмаси (2022 йилга нисбатан 104,2 фоиз);

Темир йўллар соҳаси бўйича: “Тошкент йўловчи вагонларни қуриш ва таъмирлаш заводи” АЖ томонидан 17 та замонавий йўловчи вагонлари ишлаб чиқарилди ҳамда 94 та йўловчи вагон, шу жумладан – 55 та вагон капитал таъмирланди ва 39 та вагон модернизация қилинди. 771 та янги юк вагонлари ишлаб чиқарилди. Шундан, “Қуюв-механика заводи” ШК томонидан жами 477 та, шундан 280 та полувагон, 7 та минералавоз, 41 та ёпик, 100 та цементовоз, 39 та зерновоз ва 10 та фитинг платформа; “Андижон механика заводи” ШК томонидан жами 294 та, 125 та полувагон, 10 та минералавоз ҳамда

республиканинг бошқа йирик саноат корхоналари томонидан 159 та цистерна ишлаб чиқарилди.

Метрополитен соҳаси бўйича: 3 та (12 та вагон) ҳаракат таркиби олиб келиниб, “Юнусобод” йўналишига қўйилди. (вагонлар сони 254 тадан 266 тага етказилди.) Натижада ушбу йўналишда ҳаракат таркиби сони 10 тага етиб, кунлик 55-60 минг (олдин 40 минг) йўловчига хизмат кўрсатилиб, интервал тигиз пайтда 10 дақиқадан 4 дақиқага қисқарди. “Тошкент шаҳрида ер усти ҳалқа метрополитени линияси қурилиши” лойиҳасининг II-босқичида узунлиги 7,74 км “Қўйлик-Қурувчилар” участкасида 5 та бекатда қурилиш-монтаж ишлари якунланиб, йўловчиларга фойдаланиш учун топширилди ва метрополитеннинг умумий узунлиги 73,05 кмга етди.

Хулоса ва таклифлар

Мухтасар қилиб айтганда, иқтисодиётда юк ва бошқа моддий оқимлар захираларини самарали ташкил этиш транспорт тизими самарадорлигини ошириш ва ташкилий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш билан бевосита боғлиқ. Бу ерда албатта, мазкур тизим фаолиятини самарали ташкил этиш лозим, деб ҳисоблаймиз. Транспорт турлари ўртасида кучайиб бораётган рақобатни ҳисобга олган ҳолда транспорт тизимини самарали ривожлантириш бўйича вазифалари кўрсатиб берилди. Мазкур вазифаларнинг амалга оширилиши ривожланиш индекслари бўйича мамлакат транспорт тармоғи рейтингини дунё миқёсида юқори поғонага кўтаришга хизмат қилади. Транспорт тизими самарадорлигини ошириш бўйича берилган услубийётлар ва ундан келиб чиқувчи хулоса ҳамда тавсиялар транспорт тизимини ривожлантиришнинг қисқа ва узоқ муддатдаги стратегияларини ишлаб чиқиш ҳамда тизимни модернизация қилиш, бизнес ҳамкорлари билан мувофиқлашув ва интеграциялашув жараёни бўйича ишларни самарали олиб бориш, мижозларга сифатли хизмат кўрсатиш ва логистик хизматлар провайдерларининг рақобатбардошлигини ошириш, шу билан биргаликда транспорт тизими самарадорлигини ошириш имкониятини беради.

Шунингдек, транспорт тизими самарадорлигини ошириш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

– тарифларни белгилаш принципларини ўзгартириш ва босқичма-босқич янги тариф тизимига ўтиш, тузатиш коэффициентлари сонини камайтириш, темир йўл орқали ташишни ҳар томондан маблағ билан таъминлаш турларини камайтириш;

– ўз локомотив ва вагонларига эга бўлган темир йўл транспортида юк ташишга мўлжалланган хусусий компаниялар ташкил этилиши учун шарт-шароитлар яратиш орқали темир йўлда юк ташиш соҳасида рақобат муҳитини шакллантириш;

– транспорт ва логистика тизимининг тезкорлиги ва ишончилигини ошириш, 2030 йилгача электр-энергияси билан таъминланган темир йўллар улушини 55 фоизга етказиш. Бунинг учун ҳар йили ўртача 168 км темир йўлни

электр-энергияси билан таъминлаш зарур, сармоялар ҳажми эса 5,34 млрд. АҚШ долларини ташкил этиши керак

Адабиётлар /Literatura/Reference:

1. 2017 йил 2 декабрь, ПҚ-3422-сонли “2018 — 2022 йилларда транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш ва юк ташишининг ташқи савдо йўналишларини диверсификациялаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.
2. Задворный Ю.В. Формирование интегрированной транспортной инфраструктуры в регионе. / Ю.В.Задворный. // Дис. канд. экон. наук: 08.00.05. – М., 2005. С. 152.
3. Venables A.J. (2020) Evaluating Urban Transport Improvements: Cost-Benefit Analysis in the Presence of Agglomeration and Income Taxation. *Journal of Transport Economics and Policy*, 41:173-188 p.
4. Рахимов Х.Ш. Мамлакат транспорт инфратузилмаси фаолияти самарадорлигини ошириш. Иқт. фан. фал. дис. автореф. – Т., 2021.
5. Носов А.Л. Региональная логистика. — М.: Альфа-Пресс, 2007.
6. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика агентлигининг маълумотлари(<https://stat.uz/uz/>).